

Е. И. Снопкова

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА
КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ**

В статье представляются результаты исследования феномена методологической культуры педагога. Характеризуются основные этапы исследования, поставленные автором задачи, и результаты их решения. Статья содержит результаты аналитической работы, представление онтологических характеристик методологической культуры в составе гипотетической теоретической модели автора, описание ее компетентностного профиля, а также методические основания организации деятельности по формированию методологической культуры педагога в процессе инновационной практики учреждения образования.

Ключевые слова: методологическая культура педагога, инновационная деятельность, технология развития методологической культуры, диагностический инструментарий оценки уровня развития методологической культуры педагога.

Снопкова О. І. Методологічна культура педагога як предмет наукового вивчення: теоретичні та практико-методичні результати дослідження

У статті подаються результати дослідження феномену методологічної культури педагога. Характеризуються основні етапи дослідження, поставлені автором завдання, і результати їх вирішення. Стаття містить результати аналітичної роботи, уявлення онтологічних характеристик методологічної культури в складі гіпотетичної теоретичної моделі автора, опис її компетентнісного профілю, а також методичні основи організації діяльності з формування методологічної культури педагога в процесі інноваційної практики установи освіти.

Ключові слова: методологічна культура педагога, інноваційна діяльність, технологія розвитку методологічної культури, діагностичний інструментарій оцінки рівня розвитку методологічної культури педагога.

Snopkova Elena. Methodological culture of a teacher as a subject of scientific study: theoretical and practical-methodical research results

Annotation: the article presents the results of a study of the phenomenon of the teacher's methodological culture. It characterizes the main stages of the research, set by the author of the problem, and the results of their solution. The article contains the results of the analytical work, the presentation of the ontological characteristics of the methodological culture as part of the hypothetical theoretical model of the author, a description of her competence profile, as well as the methodological foundations of the organization of activities for the formation of the teacher's methodological culture in the process of innovative practice of the educational institution.

Key words: teacher's methodological culture, innovative activity, technology of developing a methodological culture, diagnostic tools for assessing the level of development of a teacher's methodological culture.

Постановка проблеми. Методологічна культура виступає основою неперервного педагогічного освіти, а також фундаментом професійно-педагогічної культури. Вищий рівень педагогічної культури ми зв'язуємо з поворотом педагогічного мислення від своєї предметної направленості до педагогічної діяльності, яка забезпечує індивідуально-особистісні траси розвитку всіх учасників освітнього процесу. Методологічна культура допомагає осваювати і виробляти культурні зразки практичної діяльності, а також створювати авторські методичні твори.

В якості проблеми дослідження виступає розрив між усвідомленням значимості методологічної культури педагога для досягнення вищих зразків педагогічної діяльності і недостатністю теоретичних і методичних ресурсів методологізації неперервного педагогічного освіти.

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Нами здійснено аналітичний огляд вивченості проблеми дослідження, виділено наступні напрями дослідження феномена методологічної культури:

- дослідження методологічної культури особистості, яка

рассматривается во взаимосвязи с профессиональной культурой (Е. В. Бондаревская, О. С. Гребенюк, И. Ф. Исаев, М. И. Рожков, В. А. Слостенин и др.); мировоззренческой культурой (В. С. Лукашов); естественнонаучной и гуманитарной культурами (Е. Ю. Иванова);

– изучение методологической культуры исследователя в области педагогической науки (Е. В. Бережнова, Н. М. Борытко, В. В. Краевский, Н. А. Масюкова, Б. В. Пальчевский, В. А. Слостенин, Н. А. Соловцова, И. И. Цыркун и др.);

– научное осмысление методологической культуры преподавателя/педагога/учителя (В. И. Андреев, Е. В. Бережнова, Е. Ф. Бойко, Л. Ю. Боликова, Е. Н. Васякина, Э. Г. Гельфман, М. В. Дубова, С. А. Загвоздина, П. Г. Кабанов, С. Я. Казанцев, Л. А. Казанцева, Р. В. Киселева, М. В. Корепанова, В. В. Краевский, С. В. Кульневич, Р. А. Куренкова, В. А. Мосолов, Ю. К. Пенская, Ю. В. Сенько, В. А. Слостенин, В. В. Смирнова, В. Э. Тамарин, О. В. Тупилко, А. Н. Ходусов, О. М. Шкуропатова и др.);

– исследование методологической культуры студента (Е. Ю. Иванова, С. Я. Казанцев и др.); анализ методологической культуры студента-будущего педагога/ преподавателя (С. К. Багадирова, М. В. Дубова, М. В. Корепанова, С. В. Кульневич, Е. Л. Прасолова и др.); изучение методологической культуры учащегося (С. В. Бубликов, И. А. Баширова, А. Е. Бойкова, Т. Ю. Галатюк, Ю. М. Галатюк, Ю. И. Глаголева, М. С. Красин, С. П. Молеваник и др.).

Выявление и анализ различных подходов к определению понятия «методологическая культура педагога», а также системный ретроспективный анализ исследований в области методологической культуры позволили выделить ее развернутый компонентный состав, а также увидеть частоту повторений компонентов методологической культуры различными авторами. В диверсифицированных авторских моделях методологической культуры педагога встречаются следующие ее характеристики: ценности, убеждения, установки; знания; характеристики мышления/стиля мышления; типы, способы деятельности, умения и навыки, компетенции; методическая/ методологическая рефлексия. Морфологическая онтология методологической культуры педагога как синтетический результат педагогических

исследований включает аксиологическую, когнитивную, операционально-деятельностную и рефлексивную составляющие. Нами вычислен удельный вес каждого компонента, для этого мы исполь-

зовали формулу: $c = \frac{f}{r}$, где c – удельный вес компонента в онтологической морфологии методологической культуры, f – число единиц

представления в авторских текстах, r – общее число авторских моделей методологической культуры педагога. Общее число авторских моделей в реализованном нами контент-анализе как качественном методе исследования составило 21. Удельный вес компонентов отражены таблице, а также представлен на диаграмме.

Таблица

Удельный вес компонентов в морфологической онтологии методологической культуры педагога

Компоненты морфологической онтологии методологической культуры педагога	Удельный вес компонентов
Аксиологический	52,4%
Когнитивный	81%
Операционально-деятельностный	86%
Рефлексивный	61,9%

Конфигурирование результатов педагогических исследований в морфологическом представлении методологической культуры актуализировало необходимость разработки критериально-типологизирующей модели методологической культуры педагога, направленной на «снятие» выявленных в процессе аналитической работы противоречий, и обладающей эвристическим потенциалом для реализации в массовой практике профессионального развития и саморазвития. Результаты анализа последних достижений и публикаций в области методологической культуры педагога в развернутом виде представлены в монографии автора [1]. Идея конфигурирования в процессе междисциплинарного исследования, а также варианты форм конфигураторов выдвинута Г. П. Щедровицким [2].

Рис. Диаграмма соотношения компонентов методологической культуры в морфологической онтологии, разработанной в процессе конфигурирования результатов педагогических исследований

Целью статьи выступает представление этапов исследования, а также решенных автором задач в области теоретических и практико-методических оснований развития методологической культуры педагога.

Основные результаты исследования. В процессе исследования осуществлено семантическое конфигурирование содержания понятия «методология» в философских и методологических текстах, на основе логики семантического уточнения реконструировано объективное содержание категории «методологическая культура». Методологическая культура рассматривается нами в контексте интериоризованной способности личности осуществлять процессы исследования, конфигурирования, конструирования, проектирования, программирования как новые формы мышления, обусловленные неэффективной деятельностью.

Нами разработана критериально-типологическая модель методологической культуры педагога, выражающая модальность связи педагогического мышления, деятельности и рефлексии. Критериально-типологическая модель как теоретический конструкт связывает систему онтологических характеристик методологической культуры, включающих ценности профессиональной деятельности, стилевые характеристики методологического мышления педагога, совокупность знаний, ориентированных на реализацию деятельностных процессов, конституирующих методологическую культуру, а также способы деятельности, позиции и рефлексивные способности педагога.

Для конкретизации уровней развитости методологической культуры нами разработан компетентностный профиль, который состоит из пяти блоков, соответствующих базовым процессам, конституирующим методологическую культуру в составе диагностики, проектирования, конструирования, ОРУ (организации, руководства, управления) и экспертизы и включает 25 компетенций: профессиональные компетенции в составе диагностико-исследовательской; проектно-программной, конструкторской, оргуправленческой и экспертной позиций в педагогической деятельности [3]. Конструирование вышеуказанного профиля осуществлялось нами с опорой на идеи и разработки «профиля компетенций» преподавателя высшей школы О. Б. Даутовой, О. Н. Крыловой, А. В. Торховой [4; 5].

Сконструированный профиль методологической культуры послужил основанием для разработки системы диагностического инструментария, включающего опросник для педагогов, анкеты самодиагностики готовности педагогов к реализации типологических позиций в составе методологической культуры, вопросы для интервьюирования, листы наблюдения урока и др.

В качестве направлений непрерывного педагогического образования, которые обеспечивают развитие методологической культуры педагога мы рассматриваем реализацию инновационных проектов Министерства образования Республики Беларусь, передачу и освоение образцов педагогической деятельности в разнообразных методологизированных формах и процессах, функционирование филиалов

университетских кафедр в учреждениях образования как культурных форм практико-ориентированной науки, участие педагогов в сетевых профессиональных сообществах и клубах.

К современным организационным формам развития методологической культуры педагогов мы относим: кластер непрерывного педагогического образования, сетевые профессиональные сообщества, научно-учебно-консультативные центры, филиалы университетской кафедры в учреждении образования и др. Функционирование таких форм партнерского взаимодействия основано на коммуникативно-сетевых механизмах развития методологической культуры педагога и рефлексивно-деятельностном трансфере авторских методических произведений.

Нами разработана и внедрена технология развития методологической культуры педагогов в процессе инновационной деятельности, реализуемой в семи учреждениях общего среднего образования Могилевской области. Автором осуществляется научное консультирование и сопровождение инновационного проекта «Внедрение модели формирования методологической культуры учащихся в образовательном процессе», в качестве важнейшего педагогического условия успешной реализации инновации выступает методологическая культура педагогов-инноваторов.

На первом пропедевтико-информационном этапе осуществлялась разработка содержания инновационного проекта, создавались условия для освоения знаний в области инновационной деятельности, решались задачи мотивации руководителей учреждений образования и педагогов к участию в инновационном проекте, разрабатывались необходимые документы для экспертизы и утверждения проекта.

Второй диагностический этап был посвящен разработке диагностического инструментария и проведения диагностических процедур в области оценки уровня развития методологической культуры участников инновации. Результаты диагностики отражены в статье автора [6].

Третий этап погружения в сущность инновационного проекта был посвящен освоению знаний о методологической культуре учащихся как важных средств успешности инновационной деятельности.

В качестве таких средств выступили модельные представления методологической культуры учащихся, критерии и показатели сформированности методологической культуры учащихся как субъектов учебной деятельности и др. Выявленные противоречия и проблемы на этапе входной диагностики стали основанием для разработки тематики заседаний методологического семинара в процессе функционирования научно-консультативного центра при кафедре педагогики Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, например: методологическая культура учащихся как дидактическая категория; предметные компетенции в составе методологической культуры педагога; методы оценивания личностных и метапредметных результатов образования в составе методологической культуры учащихся и др.

Четвертый этап технологии посвящен проектированию образовательного процесса в контексте инновационной деятельности, в нашем случае, образовательного процесса, ориентированного на развитие методологической культуры учащихся, а также конструированию системы дидактических средств, гарантирующих его реализацию. Способность педагога разрабатывать методические предписания-требования к инновационной деятельности, конструировать разнообразные методические продукты (системы целей, дидактические сценарии, технологические карты уроков и др.), продуцировать разные типы знаний (проектные, конструкторские, экспертные, управленческие и др.), создавать системы задач, направляющие и обеспечивающие самостоятельную познавательную деятельность учащихся выступают важными ориентирами развития методологической культуры педагога, которые направляют всю систему работу с участниками инновационной деятельности на проектировочном этапе технологии. Процессы передачи/освоения инновационного опыта в разных формах профессиональной коммуникации продолжались рассматриваться в качестве важнейшего механизма развития методологической культуры и фактора успешного продвижения по пути личностного и профессионального роста педагога.

Пятый этап авторизации инновационного педагогического опыта выступил периодом осмысления и авторизации инновационного опыта

участников проекта, участия педагогов в разнообразных методических мероприятиях с целью его обобщения и систематизации.

Шестой этап технологии – этап тиражирования успешных инновационных практик. Важное значение для трансляции педагогического опыта в области инновационной деятельности имеет активное участие педагогов-практиков в научных мероприятиях различного уровня, в том числе и международных конференциях. Педагоги получают возможность повышать уровень своей методологической культуры, получая образцы решения практических педагогических задач средствами науки. Участие педагогов в пленарных и секционных заседаниях способствует постановке новых исследовательских задач, обеспечивает расширение научно-информационного пространства инновационной практики, мотивирует к научно-педагогическим исследованиям в области инновационной работы. На завершающем этапе инновационной деятельности важное значение для тиражирования педагогического опыта приобретает написание методической статьи для сборника научной конференции или в научно-педагогический журнал. Подготовка статьи для публикации в сборнике или журнале выступает эффективным средством осмысления авторского инновационного опыта, обеспечивает продумывание уровня конкретности опыта (проект или дидактический сценарий урока; система разноуровневых целей как педагогическая таксономия и средства их диагностики, описание успешной практики в определенной области педагогической деятельности, представление результатов работы над инновационным проектом в рамках определенного учебного предмета и т. д.).

Описанная технология потребовала разработки системы научно-методического обеспечения инновационной деятельности. Для упорядочивания процесса научно-методического сопровождения инновационной деятельности нами разработана карта ресурсов, которая включает научное обеспечение, методическое обеспечение процесса повышения педагогической квалификации педагогов-инноваторов, методическое обеспечение образовательного процесса, ориентированного на развитие методологической культуры учащихся, электронные ресурсы.

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Таким образом, методологическая культура педагога выступает специально выделенным теоретическим конструктом, направляющим исследовательский поиск, а также реальным феноменом в составе педагогического профессионализма. В процессе проведенного исследования с помощью системной парадигмы [7] разработана критериально-типологическая модель, позволившая выйти за пределы монодисциплинарности и обеспечившая возможность связать принципиально разные онтологические характеристики, а также снять педагогические, философские и методологические представления о ней. Критериально-типологическая модель методологической культуры педагога как теоретический конструкт позволила объединить процессуальный, структурно-функциональный, материально-организованный и морфологический контексты описания онтологических характеристик объекта изучения в разных предметных и авторских проекциях. Опираясь на акмеологический контекст понимания культуры как меры совершенствования человека, обеспечивающей высокий уровень развития той или иной деятельности, разработан компетентный профиль методологической культуры, позволивший внешне проявить ее актуальный уровень, а также разработать диагностическую методику и систему диагностического инструментария. Вышеуказанные результаты исследовательской работы послужили основаниями для разработки технологии развития методологической культуры педагога в процессе инновационной деятельности и системы ресурсного обеспечения данного процесса.

Перспективами дальнейшего исследования выступает завершение экспериментальной работы с участниками инновационной деятельности и обобщение экспериментальных данных. В качестве важнейшего метода интерпретации результатов экспериментальной работы будет выступать факторный анализ на основе метода классификации K-means.

Литература

1. Снопкова Е. И. Методологическая культура педагога: междисциплинарные основы и теоретическое содержание : монография / Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 188 с.
2. Щедровицкий Г. П. Синтез знаний : проблемы и методы / Г. П. Щедровицкий // Избранные труды. – М.: Школа культурной политики, 1995. – С.634–666.
3. Снопкова Е. И. Компетентностный профиль методологической культуры педагога / Е. И. Снопкова // Повышение качества образования в условиях поликультурного социума : сборник статей / редкол. И. А. Шарапова [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. – С. 48 – 51.
4. Крылова О. Н. «Профиль компетенций» преподавателя высшей школы как инструмент его профессионального развития / О. Н. Крылова, О. Б. Даутова // Человек и образование. – 2016. – №2 (47). – С.11 – 15.
5. Психолого-педагогическая подготовка современного преподавателя вуза на основе реализации компетентностного подхода : монография / ФГБНУ «ИПО ОВ РАО». Под общей редакцией О. Б. Даутовой, А. В. Торховой. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та СПб., 2014. – 296 с.
6. Снопкова Е. И. Исследование методологической культуры педагога как фактора успешности инновационной деятельности // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Серыя С. Псіхалага-педагагічныя навукі : педагогіка, псіхалогія. – №1 (51). – 2018. – С. 4–11.
7. Щедровицкий Г. П. Два понятия системы / Г. П. Щедровицкий // Избранные труды. – М.: Школа культурной политики, 1995. – С. 228–232.

References

1. Snopkova E. I. Metodologicheskaya kultura pedagoga: mezhdistsiplinarnyye osnovy i teoreticheskoe soderzhanie : monografiya [Methodological culture of the teacher: interdisciplinary foundations and the oretical content: a monograph]/ E. I. Snopkova. – Mogilev : MGU imeni A. A. Kuleshova, 2017. – 188s. [Mogilev: Mogilev State University named after A. Kuleshov, 2017. – 188 p.].
2. Schedrovitskiy G. P. Sintez znaniy : problemyimetody [Knowledge Synthesis: Problems and Methods] / G. P. Schedrovitskiy // Izbranniyetrudy [Selected Works]. – М.: Shkola kulturnoy politiki, 1995. – S.634 – 666 [Moscow : School of Cultural Policy, 1995. – P.634 – 666].
3. Snopkova E. I. Kompetentnostnyiy profil metodologicheskoy kulturyi pedagoga [Competence profile of the teacher’s methodological culture] /

E. I. Snopkova // Povyishenie kachestva obrazovaniya v usloviyah polikulturnogo sotsiuma : sbornikstatey [Improving the quality of education in a multicultural society: a collection of articles] / redkol. I. A. Sharapova [i dr.]. – Vitebsk : VGU imeni P. M. Masherova, 2017. – S. 48 – 51 [Vitebsk: Vitebsk State University named after P. M. Masherov, 2017. – p. 48–51].

4. Kryilova O. N. «Profil kompetentsiy» prepodavatelya vysshey shkolyi kak instrument ego professionalnogo razvitiya [“Profile of competencies” of a higher education teacher as a tool for his professional development]/ O. N. Kryilova, O. B. Dautova // Chelovekiobrazovanie. – 2016. – №2 (47). – S. 11–15 [Man and education. – 2016. – №2 (47). – C. 11–15].

5. Psihologo-pedagogicheskaya podgotovka sovremennogo prepodavatelya vuza na osnove realizatsii kompetentnogo podhoda: monografiya [Psychological and pedagogical training of a modern university teacher on the basis of the implementation of the competency-based approach: monograph]/ FGBNU «IPO OV RAO». Pod obscheyredaktsiey O. B. Dautovoy, A. V. Torhovoy. – SPb.: Izd-voPolitehn. Un-ta SPb, 2014. – 296 s. [SPb.: Publishing house PolytechnicState Petersburg University, 2014. – 296 p.].

6. Snopkova E. I. Issledovanie metodologicheskoy kultury I pedagoga kak factora uspehnosti innovatsionnoy deyatel'nosti [Research methodological culture of the teacher as a factor in the success of innovation]// Vesnik MDU Imya A. A. Kulyashova. Seryiya S. Psiholaga-pedagogichnyyanavuki :pedagogika, psihologiya. – № 1 (51). – 2018. – S. 4– 11 [Vesnik Mogilev State University named after A. Kuleshov. Series C. Psychological and pedagogical sciences: pedagogy, psychology. – № 1 (51). – 2018. – C. 4–11].

7. Schedrovitskiy G. P. Dva ponyatiya asistemyi [Two system concepts]/ G. P. Schedrovitskiy // Izbrannyye trudyi [Selected Works]. – M.: Shkolakulturnoy politiki, 1995. – S.228 – 232 [Moscow : School of Cultural Policy, 1995. – P. 228–232].